

XORIJIIY DAVLATLAR QONUNCHILIGIDA FRANSHIZING SHARTNOMASINING HUQUQIY MAQOMI MASALALARI

A.Z.Mamadaliyev

Sudyalar oliy maktabi mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10441171>

Annotatsiya: franshizing dunyo davlatlar qonunchiligida intellektual mulkni tijoratlashtirish sifatidagi maqola belgilangan. Mazkur shartnomaviy munosabatning huquqiy maqomi ichki va xalqaro doirada tartibga solinish xususiyatiga ega. Mazkur maqolada ushbu shartnomaning huquqiy tabiati va o'ziga xosliklari va ularni tartibga solishga doir xorijiy davlatlar qonunchiligi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: franshizing, franchayzer, fransayzi, Lui Dubin, Evropa Ittifoqi, Ispaniya, Germaniya, Burger King, Fransiya

Franshizing munosabatlarining rivojlanishi bevosita ularning huquqiy tartibga solish darajasiga bog'liq. Franshizing munosabatlarining o'zi samarali qonunchilik bazasini yaratishni talab qiladi. Franshizing munosabatlarini tartibga solishda so'zsiz yetakchi Amerika Qo'shma Shtatlari hisoblanadi. Ushbu davlatda qonun chiqaruvchi franshizingni qonunchilik bilan tartibga solishning mutlaqo mantiqiy va yetarlicha diversifikatsiyalangan ikki darajali (federal va shtat darajasida) tizimini yaratdi.

Amerikaning franchayzing sohasidagi yetakchi tadqiqotchilaridan biri Yendryu J. Sherman (Andrew J. Sherman) o'zining «Franchising & Licensing» monografiyasida "biz tez o'zgarib turadigan iqtisodiy sharoitga ega global iqtisodiyotda yashayapmiz, bunda Amerikaning yetakchi franchayzing tizimlarining ta'siri juda katta", deb ta'kidlagani nazarimizda o'rinnidir¹. Tabiiyki, bunday mukammal tizim ko'p yillik yo'naltirilgan say-harakatlar va franchayzing munosabatlarini tartibga solishning huquqiy yondashuvlarini ishlab chiqish natijasida yaratilgan². Shuningdek, bugungi kunda dunyoda mavjud xalqaro franshizing munosabatlarining 30 foizi ushbu davlat hissasiga to'g'ri keladi³.

AQShning 1946 yildagi Tovar belgilari to'g'risidagi qonunning (Lanham qonuni)⁴ qabul qilinishi intellektual mulk huquqlarini o'tkazish masalasini hal qilish uchun zamin yaratdi. 1956 yildagi "Avtomobil sotuvchilarining franchayzing to'g'risida"gi qonuni federal darajada franchayzingni tartibga soluvchi maxsus qonunga aylandi. Undagi "franchayzing" tushunchasi biznes bilan shug'ullanadigan har qanday avtomobil ishlab chiqaruvchisi va har qanday avtomobil sotuvchisi o'rtasida tuzilgan yozma shartnoma anglatadi⁵. Ushbu qonunda birinchi marta franchayzing munosabatlarida vijdonlilik qoidasi, ya'ni "tomonlarning har biri ikkinchi tomonga nisbatan halol va adolatli harakat qilishi shart"⁶ligi belgilandi.

¹ Andrew J. Sherman. Franchising Licensing: Two Powerful Ways to Grow Your Business in Any Economy. 3rd edition American Management Association. - 2003. - P.11.

² Redberg R. F. JAMA Internal Medicine Peer Reviewers in 2014 //JAMA Internal Medicine. - 2015. - T.175. - №.8. - P.1263.

³ Min H., Min H. Benchmarking the service quality of fast-food restaurant franchises in the USA: A longitudinal study //Benchmarking: An International Journal. - 2011. - T.18. - №.2. - C.282-300.

⁴ The Lanham Act of 1946// 15 US Code of Federal Regulations, §§ 1051-1127. Wash., 1946.

⁵ Lafontaine F., Morton F. S. Markets: State franchise laws, dealer terminations, and the auto crisis //Journal of Economic Perspectives. - 2010. - T.24. - №.3. - P.250.

⁶ Automobile dealer Franchise Act of 1956 //15 US Code of Federal Regulations, §§ 1221-1225. Wash., 1956.

Franchayzing munosabatlarini tartibga soluvchi yana bir qonunchilik hujjatini eslatib o'tish joiz bo'lib – bu 1978 yildagi “Neft sotish bozori amaliyoti to'g'risida”gi qonunidir. U Amerika franchayzing transport xizmatining eng kuchli sohasi – eng yirik neft korporatsiyalari – franchayzerlar tomonidan yetkazib beriladigan yuz minglab yoqilg'i quyish shoxobchalarining ishlab chiqarish va tijorat faoliyatini tartibga soladi. Ushbu tartibga solish sof sohaviy xususiyatga ega va uning asosiy vazifasi distribyutor (franchayzi) manfaatlarini franchayzing shartnomasini ixtiyoriy ravishda bekor qilish yoki uzaytirmaslikdan himoya qilishdir. Qonunda franchayzing shartnomasiga “chakana sotuvchi yoki distribyutor (aholiga qarab) xomashyo neftni qayta ishlash zavodiga tegishli yoki boshqariladigan rusumdagi motor yoqilg'isini sotish, jo'natish yoki tarqatish maqsadida foydalanishi kerak bo'lgan chakana savdo maydonchasini egallashga ruxsat oladigan har qanday kelishuv nazarda tutilishi mazmunidagi ta'rif berilgan. 1978 yilgi qonun franchayzing shartnomalarini bekor qilish va yangilashni tartibga soluvchi alohida davlatlar qonunlariga qaraganda ko'proq yuridik kuchga ega⁷. Ushbu maqsadga erishish uchun qonunda shartnomani bekor qilish va yangi muddatga uzaytirmaslik uchun asoslarning maxsus ro'yxati nazarda tutilgan. Bundan tashqari, u quyidagi talabni belgilaydi: “agar yetkazib beruvchi (franchayzer) shartnomani bekor qilish yoki uzaytirmaslik to'g'risida qaror qabul qilsa, u shartnomani bekor qilish yoki uzaytirmaslikdan 90 kun oldin franchayziga yozma xabar yuborishi shart”. Ikkala federal qonun ham litsenziar imkoniyatlarini litsenziat imkoniyatlari bilan muvozanatda ushlab uchun mo'ljallangan edi. Ikkala qayd etilgan federal qonunlar, birinchi navbatda, eng oddiy diller, savdo yoki xizmat ko'rsatish turidagi tomonlar o'rtasida franchayzing munosabatlarini o'rnatadi; ikkinchidan, ular franchayzing munosabatlarining ushbu sohalarida AQSH shtatlari uchun qonun chiqaruvchi model bo'lib xizmat qiladi. Shunday qilib, Kaliforniyaning 1970 yildagi “Franchayzing munosabatlari to'g'risida”gi qonuniga binoan, “franchayzing” bu ikki yoki undan ortiq shaxslar o'rtasidagi shartnoma yoki kelishuv bo'lib, unga ko'ra:

- litsenziat litsenziar tomonidan ishlab chiqilgan marketing rejasi yoki tizimga muvofiq tovarlarni taklif qilish, sotish yoki xizmatlar ko'rsatish yo'li bilan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqini qo'lga kiritadi;
- litsenziatning tadbirkorlik faoliyati litsenziarning tovar belgisi, xizmat ko'rsatish belgisi, logotipi, reklamasi yoki litsenziar yoki uning filialini identifikatsiya qiluvchi boshqa belgi bilan sezilarli darajada bog'langan reja yoki tizimga muvofiq amalga oshiriladi;
- litsenziat litsenziarga to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita kompensatsiya to'lashi shart”.

AQSH shtatlari (shuningdek, federal qonunlar) franchayzing qonunchiligining asosiy maqsadi, birinchi navbatda, sud amaliyotining eng dolzarb talablariga javob berish va Amerika sudlariga franchayzing munosabatlarining eng ziddiyatli va zaif tomonlari manfaatlarini nuqtai nazaridan eng muhim bo'lgan muammolarni hal qilish vositalarini taqdim etishdan iborat. Franchayzing munosabatlarining bunday zaif kafolatlangan, “tanqidiy” tugunlari, birinchidan, franchayzing shartnomasini tuzish arafasida potensial litsenziar tomonidan zarur ma'lumotlarni

⁷ Закон о защите франшизных инвестиций в штате Калифорни. 1971 (California Franchise Investment Protection Law).

shartnomadan oldin potensial litsenziatga topshirish vaqti, ikkinchidan, litsenziar tomonidan franshizing shartnomasini muddatidan oldin bekor qilish asoslari va oqibatlaridir⁸.

Franchayzerlar franchayzingning qonuniy moliyaviy manfaatlarini tan olishlarini ta'minlash va birinchi navbatda, franchayzing shartnomalarini muddatidan oldin bekor qilish va uzaytirmaslik bilan bog'liq franchayzingning eng dolzarb muammolarini hal qilish uchun AQSH qonun chiqaruvchisi "adolatli franchayzing" to'g'risidagi qonunchilikni yaratish yo'lidan bordi⁹. Birinchi marta "insofli" franchayzing elementlari avtomobil sotuvchisi franchayzing va neft sotish bozori amaliyoti to'g'risidagi ushbu federal qonunlarda shakllantirilgan. Ta'kidlanganidek, ular litsenziarning franshizing shartnomalarini muddatidan oldin bekor qilish huquqini cheklash va muddati o'tgan shartnomalarni yangilamaslik huquqini cheklash bilan bog'liq.

AQShda 1956 yildagi "Avtomobil sotuvchisi franchayzing to'g'risida"gi qonunga muvofiq, vijdoniylik prinsipi bitim tarafidan boshqa tomonni majburlash, qo'rqitish, tahdididan ozod qilishni kafolatlashni talab qiladi. Shu bilan birga, Qonunda "bir taraf tomonidan boshqa tarafga nisbatan qo'llanilgan tavsiyalar, izohlash, ishontirish, qat'iylik yoki munozaralar insofsizlik deb hisoblanishi mumkin emas"ligi belgilangan¹⁰. Bunday band qonunda litsenziatning o'zboshimchaligi yoki majburlashiga qarshi e'lon qilingan kafolatlarni mohiyatan bekor qiladi, chunki litsenziar uchun sudda litsenziatga tahdid qilmaganligini va uni majburlamaganligini isbotlash qiyin emas.

Moliyaviy natijalar to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor qilish litsenziarning majburiyati emas, balki huquqi sanaladi. Ilgari litsenziarlar bu huquqdan kamdan-kam foydalanar edilar, chunki boshqa shaxslarning adashtirish darajasida o'xshash bo'lgan ma'lumotlari bilan o'ziniki deb da'vo qilishi mumkin bo'lgan holatlar ko'p uchragan. Ammo so'nggi yillarda bu boradagi tendensiya tubdan o'zgardi. "Great Clips" (Great Clips) kompaniyasi vitse-prezidenti Charli Simpson ta'kidlaganidek "so'ngi yillarda axborotni shaxsiylashtirish va uni muhofaza qilish tizimi mukammalashib bormoqdaki, bu o'z navbatida o'zga shaxslarning ma'lumotni o'g'irlash va uni o'ziniki deb isbotlash chegarasini bo'g'ib qo'yimoqda. Bu albatta insofsiz raqobatning bir turi sifatida nom qozonib, qonunchilikda bu kabi holatlarga nisbatan juda qattiq choralar ko'rish belgilangan"¹¹.

AQSH federal qonunchiligi franshizing shartnomasini davlat ro'yxatidan o'tkazishni talab qilmasa ham, uning o'n to'rtta shtati mazkur turdagi shartnomani ro'yxatdan o'tkazishni talab qiladi. Agar litsenziat ushbu talabga rioya qilmagan holda shartnoma tuzgan bo'lsa, ro'yxatga oluvchi organlari:

- 1) huquqbuzarliklarni to'xtatish talabi bilan sudga da'vo qo'zg'atishni talab qilish;
- 2) boshqa zarar ko'rgan litsenziarlar nomidan zararni qoplashni talab qilish (agar boshqa shaxslar bilan franshizing shartnomasini tuzgan bo'lsa va navbatdagi franshizing shartnomasini ro'yxatdan o'tkazgan holda foydalanayotgan bo'lsa).

⁸ Truss C. Who's in the driving seat? Managing human resources in a franchise firm // Human Resource Management Journal. - 2004. - T.14. - №.4. - P.75.

⁹ Соcна С.А., Васильева Е.Н. Указ. соч. - С.214.

¹⁰ Kessler F. Automobile Dealer Franchises: Verical Intergration by Contract //Yale LJ. - 1956. - T.66. - P.1135.

¹¹ Item 19 of an FDD and Researching Potential Franchise Profitability [Электронний ресурс] / Сайт «Franchise direct». - Режим доступа: <https://www.franchisedirect.com/information/item19ofanfdandresearchingpotentialfranchiseprofitability/> (дата обращения: 21.06.2023).

3) jarima qo'llash (boshqa holatlarda bu jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi ham mumkin)¹². Litsenziarning franshizing shartnomasini bekor qilish huquqi asosan shartnomaning ko'p shartlari buzilganligi natijasi bilan belgilanadi. Aksariyat shartnomalar ikki toifadagi buzilishlarni o'z ichiga oladi:

- tuzatilishi mumkin bo'lgan buzilishlar (curable breaches) – litsenziar tomonidan yozma ravishda ogohlantirilgandan keyin bartaraf yetilishi mumkin bo'lgan buzilishlar;
- tuzatib bo'lmaydigan buzilishlar (incurable breaches) - tuzatib bo'lmaydigan va shartnomaning darhol bekor qilinishiga olib keladigan buzilishlar (masalan, mahsulot sotilganligi hajmi byicha hisobotlarni buzib ko'rsatish, shartnoma shartlarida raqobat qonunchiligining buzilganli). Shunday qilib, AQShda franchayzing munosabatlarini tartibga solishning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat:
- franshizing shartnomasi bo'yicha munosabatlarni ikki darajali (federal va davlat darajasida) tartibga solish tizimi amal qiladi;
- shartnoma tuzish uchun shartnomadan oldingi bosqichning muhim ahamiyatga ega ekanligi;
- litsenziat shartnoma muddati davomida ham, u bekor qilgandan keyin ham litsenziar bilan bir xil turdagi tijorat faoliyati bilan shug'ullanishni ta'qiqlovchi qoidalarning mavjud ekanligi;
- shartnoma bekor qilingandan keyin nomoddiy aktivlarini litsenziarga o'tkazish.

Yevropada davlatlari ichida Fransiya franshizingni tartibga soluvchi qonuni qabul qilgan birinchi davlatdir. 1989 yil 31 dekabrda “Savdo va hunarmandchilik korxonalarini rivojlantirish va ularning iqtisodiy, huquqiy va ijtimoiy holatini yaxshilash to'g'risida”gi 89-1008-sonli qonun qabul qilindi. Bu qonun Loi Dubin nomi bilan tanidi. Mazkur qonun 1990 yil 1 aprelda kuchga kirgan bo'lib, AQSH standartlari bilan solishtirganda, u oshkor qilish qonunchiligining nisbatan “yumshoq” shakli sifatida baholanadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, Loi Dubin qonuni franshizingni alohida tartibga solmaydi, biroq u bevosita u bilan bog'liq. Qonunning 1-moddasida axborotni oshkor qilish bilan bog'liq asosiy qoidalar belgilangan bo'lib, ular Hukumatning 1991 yil 4 apreldagi 91-337-sonli savdo va hunarmandchilik korxonalarini rivojlantirish hamda ularning iqtisodiy, huquqiy va ijtimoiy muhitini yaxshilash to'g'risidagi qarorda batafsil bayon etilgan. Qonunda belgilanishicha, boshqa shaxsga tovar belgisi yoki logotipning firma nomidan foydalanish huquqi to'liq yoki qisman mutlaqlik sharti bilan litsenziya bergan har qanday shaxs tomonlar o'zaro manfaatlar yo'lida tuzgan har qanday shartnomani bajarish boshlanishidan oldin boshqa tomonga maxsus hujjat taqdim etishi shart. Mazkur qonunga ko'ra, litsenziar oshkor etilgan ma'lumotlarga ega bo'lgan hujjat shartnoma imzolanishidan 20 kun oldin yoki shartnoma bo'yicha badal to'lanishidan oldin, mutlaq huquqlar taqdim etilishi lozim¹³ va ushbu ma'lumotlar quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak¹⁴:

- 1) litsenziarning manzili, uning faoliyat turi;

¹² United States: Franchise & Licensing [Электронный ресурс] / Сайт «The legal 500». - Режим доступа: <https://www.legal500.com/guides/chapter/united-states-franchise-licensing/> (дата обращения: 21.06.2023).

¹³ Klein B. The economics of franchise contracts //Journal of corporate finance. - 1995. - Т.2. - №.1-2. - P.9-37.

¹⁴ Декрет № 91-337 от 04.04.1991 г. // Journal official de la Republique Francaise.

- 2) uning korporativ subekt sifatida ro'yxatga olinganligi va tovar belgisi to'g'risidagi ma'lumotlar;
- 3) bank rekvizitlari;
- 4) litsenziarning shartnoma tuzishdan oldingi 5 yillik faoliyati tarixi, shartnoma predmeti bo'lgan tovar yoki xizmatlar bozorining umumiy holati, ushbu bozorni rivojlantirish istiqbollari. Hujjatning ushbu qismiga oxirgi ikki yil uchun yillik hisobotlar ilova qilinishi kerak;
- 5) litsenziat to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak bo'lgan franshizing tarmog'ining xususiyatlari va tafsilotlari.

Hujjatda zarur investitsiyalar va ularning miqdori to'g'risida to'liq ma'lumotlar ham bo'lishi kerak. Ma'lumotni oshkor qilish hujjatlari davlat organlariga taqdim etilishi shart emasligi sababli, litsenziar potensial litsenziatdan oshkor etmaslik majburiyatini olayotganda hujjatlarga maxfiy ma'lumotlarni kiritishi mumkin.

Lui Dubin qonuni mazmunini o'rganish bilan bog'liq holatlar shundan iboratki, ushbu qonun xorijiy litsenziarlar uchun juda ko'p muammolarni keltirib chiqaradi¹⁵.

Birinchidan, oshkor qilish hujjatida, ayniqsa, xorijiy litsenziarlar uchun olish qiyin bo'lgan ma'lumotlar (masalan, bozorning umumiy manzarasi va uning rivojlanish istiqbollari) bo'lishi kerak. Qoidaga ko'ra, fransuz litsenziarlari xuddi shu sohada ishlaydigan xorijiy franchayzerlarga qaraganda Fransiyadagi o'z tovarlari yoki xizmatlari bozori haqida ko'proq bilishadi. Binobarin, boshqa davlatdan kelgan litsenziarlar o'zi yoki uchinchi shaxslar yordamida bozor tadqiqotlarini o'tkazish uchun pul va vaqt sarflashi kerak bo'ladi¹⁶. Haqli savol tug'iladi Lui Dubin qonunini qo'llashda uning foydali bo'lmagan oqibatlarini qanday oldini olish mumkin? Birinchidan, chet ellik litsenziar bilan franshizing shartnomasini tuzishda, agar tomonlar o'zaro munosabatlari xorijiy qonunlar (bosh litsenziar davlati qonuni) bilan tartibga solinishi haqida kelishib olgan bo'lsalar, Lui Dubin qonuni qo'llanilmaydi. Bu masala Parij sudining qarori bilan tasdiqlangan bo'lib, garchi shartnoma Fransiya hududida amalga oshirilsada, tomonlar o'zlarining shartnomaviy munosabatlarini Ispaniya qonunlari bilan tartibga solinishi haqida kelishib olishlari mumkin. Ushbu sud qarori xorijiy litsenziarlar mavjud huquqiy holatin o'z tomoniga hal qilishda ma'lum imkoniyat eshigini ochadi, chunki bu ularga Lui Dubin qonuni tomonidan o'rnatilgan yangi bozorni o'rganish bo'yicha og'ir majburiyatdan qochish imkonini beradi. Ammo, sudning ushbu qarori Fransiya Oliy sudining qarori bilan o'zgartirilishi mumkin, shuning uchun bu shart barcha holatlarda mavjud bo'ladi, deb to'liq ishonch bilan aytish mumkin emas¹⁷.

Agar franshizing shartnomasi Lui Dubin qonuni talablariga to'liq mos kelmasa, litsenziar duch kelishi mumkin bo'lgan xavf unchalik katta bo'lmaydi. Qonun talablariga rioya qilmaslik shartnomani o'z-o'zida haqiqiy hisoblamaslik uchun asos bo'lmaydi. Shartnomada agar qonunda nazarda tutilgan ma'lumotlar to'liq oshkor etilgan bo'lsa, shartnoma tuzilgan hisoblanadi. Agar shartnoma haqiqiy emas deb topilsa, tomonlar faqat shartnoma tuzilgunga qadar bo'lgan vaziyatda qolish huquqiga ega. Litsenziat yo'qotilgan foyda bilan bog'liq hech

¹⁵ Emerson R. W. Franchise contracts and territoriality: a French comparison //Entrepreneurial Bus. LJ. - 2008. - T.3. - P.315.

¹⁶ Пособие по франчайзингу // Авторы пособия: А.З. Майлер, С.А. Куликов, М.: Российская ассоциация франчайзинга. - 2001. - С.29.

¹⁷ Мендельсон М. Указ. соч. - С.32.

qanday kompensatsiya olish huquqiga ega bo'lmaydi. U shunchaki barcha franshizing to'lovlari va shartnomani tuzish jarayonida qilingan boshqa xarajatlar uchun kompensatsiya oladi xolos¹⁸.

Lui Dubin Qonunini qo'llashdan qochishning yana bir imkoniyati – bu shartnoma taraflarining Qonunda nazarda tutilgan huquqlaridan o'zaro voz kechishidir. Biroq, bunga faqat shartnoma imzolanganidan keyingina yo'l qo'yiladi. Qonunning asosiy maqsadi litsenziatni himoya qilishdan iborat bo'lib, litsenziar litsenziatni ushbu himoyadan mahrum qilishga urinmasligi kerak. Shuning uchun, agar ikkala tomon ham franshizing shartnomasining Lui Dubin qonuniga muvofiqligi bilan bog'liq murakkabliklardan qochishni istasa, litsenziat shartnomani imzolaganidan keyin o'z huquqlaridan voz kechish to'g'risida litsenziarga yozma murojat qilishi kerak¹⁹.

Lui Dubin qonuni o'rganish asnosida shuni xulosa qilish mumkinki, qonunni qo'llash bo'yicha hali ham mavjud zaif sud amaliyotiga qaramay, allaqachon paydo bo'lgan bir qancha o'ziga xos xususiyatlarga ega. Birinchidan, qonun litsenziya, agentlik va vakillikni sotish bilan bog'liq barcha turdagi shartnomalarga nisbatan qo'llaniladi. Ikkinchidan, u kelib chiqqan mamlakati va yuridik shaklidan qat'i nazar, Fransiyadagi barcha litsenziarlar toifalariga, ham jismoniy, ham korporativ shaxslarga taalluqlidir. Uchinchidan, qonun litsenziar Fransiyadagi tovar belgisining asl egasi ekanligini nazarda tutadi²⁰.

Qizig'i shundaki, Evropa Ittifoqi davlatlari ichida aynan Ispaniyada franshizing asosan rivojlangan qonunchilik bazasi hisobiga jadal rivojlanib, ayni paytda mazkur sohadagi qonunchiligini isloh qilishda davom etmoqda²¹.

Ispaniyaning 1996 yil 15 yanvardagi 7-sonli "Chakana savdo to'g'risida"gi qonunining 62-moddasi²², O'zbekiston FKning 862-moddasi, franshizing shartnomasi tushunchasini tartibga soladi. Ispaniya qonunchiligining birinchi xususiyati u franshizing shartnomasi bo'yicha faoliyat olib borishni rejalashtirayotgan har qanday yuridik yoki jismoniy shaxsning Ispaniya litsenziarlarining maxsus reyestrda ro'yxatdan o'tish majburiyatini nazarda tutadi.

Reystrni yuritish qoidalari vakolatli organlar tomonidan belgilanadi. Litsenziar tomonidan "Chakana savdo to'g'risida"gi qonunning 62-moddasiga ko'ra litsenziar tomonidan franshizing shartnomasi talablarini bajarmaslik 3 mingdan 15 ming yevrogacha jarima solishga sabab bo'ladi.

Ispaniya qonunchiligida franshizing shartnomasini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjat 1998 yil 13 noyabrdagi 2485-sonli Dekret qabul qilingan bo'lib, u "Chakana savdo to'g'risida"gi qonunning 62-moddasini amalda realizatsiya qilishga qaratilgan²³. Dekret nafaqat litsenziarning kelajakdagi litsenziatlarga taqdim yetishi kerak bo'lgan ma'lumotlarni aniqlashtiradi (3-modda), balki qonunda ko'rsatilgan ma'lumotlarni ham yaratilish manbaini

¹⁸ Atwell C. Franchising in France: An Overview //European Business Law Review. -2019. - T.30. - №3.

¹⁹ Путеводител по франчайзингу в России. - М.: Российская ассоциация развития франчайзинга. - 2002. - С.13.

²⁰ Guérin-Schneider L., Nakhla M. Emergence of an innovative regulation mode in water utilities in France: between commission regulation and franchise bidding //European Journal of Law and Economics. - 2012. - T.33. - P.23-45.

²¹ Hoffman R. C., Preble J. F. Global franchising: current status and future challenges //Journal of Services Marketing. – 2004. – T. 18. – №. 2. – P. 101-113.

²² La Ley 7/1996 de 15 enero De Ordenacion del Comercio Minorista (Es) // Boletin Oficial del Estado, n. 15-17 enero 1996. URL: <https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-1072-consolidado.pdf>

²³ Soriano D. R. Franchising in Spain: Agency and capital scarcity perspectives // The Service Industries Journal. - 2005. - T.25. - №.8. - P.1027.

belgilaydi. Shu bilan birga 'Chakana savdo to'g'risida'gi qonunda belgilangan (62-modda), litsenziarlar reyestri (5-modda) va uning maqsadini (6-modda), reyestrndan ro'yxatdan o'tishning asosiy qoidalarini tasdiqlaydi (7-10-moddalar)²⁴. Registrning eng muhim vazifalaridan biri – barcha franchayzerlar (ham ispan, ham xorijiy) to'g'risidagi ma'lumotlarni markazlashtirishdan iboratdir. Registr ustidan nazorat Ispaniya Iqtisodiyot vazirligining Ichki savdo departamenti tomonidan amalga oshiriladi. Registrni yurituvchi mansabdor shaxslarga bir qator vazifalar yuklangan bo'lib, ularga:

- registrga litsenziarlar to'g'risida yozuvlar kiritish, ularga identifikatsiya raqamlarini berish;
- ro'yxatdan o'tgan litsenziarlar to'g'risidagi ma'lumotlarni yangilash va statistik hisoblarni yuritish;
- franshizingni qo'lga kiritishdan manfaatdor bo'lgan shaxslarga maxfiy xususiyatga ega bo'lmagan ma'lumotlar bilan tanishish imkoniyatini berish va h.k.

Ispan modelida franshizing shartnomasi bo'yicha ma'lumotlar litsenziatga qisman oshkor etiladi. Tabiiyki, litsenziat tomonidan olingan ma'lumotlar maxfiy bo'lishi, litsenziat, unga taqdim etilgan ma'lumotlarning maxfiyligini saqlashga majbur (Dekretning 4-moddasi)²⁵. Dekretida litsenziar o'z franshizing tarmog'iga kiruvchi har qanday tadbirkorlik faoliyatini ochgan yoki yopib qo'ygan taqdirda, litsenziarning har yili oshkor etish to'g'risidagi hujjatni yangilash majburiyatini belgilaydi; bundan tashqari, litsenziar tegishli ma'lumotlarni Davlat reyestriga yuborishi shart.

Ispaniya "Chakana savdo to'g'risida"gi qonunning 62-moddasida axborotni oshkor qilish va taqdim etish to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun jazo 3000 yevrogacha kompensatsiyaviy jarima yoki shartnomani haqiqiy emas deb topish choralari nazarda tutilgan. Axborotni oshkor qilish va taqdim etish to'g'risidagi qonun hujjatlari buzilgan taqdirda qonuniy choralar nafaqat ichki savdo Departamenti, balki har qanday manfaatdor shaxs tomonidan ham qo'llanilishi mumkin.

Franshizing munosabatlarining shartnomagacha bo'lgan bosqichini huquqiy tartibga solishning ispan modeli bir vaqtning o'zida ham fuqarolik, ham ma'muriy javobgarlikni nazarda tutganligi sababli, fuqarolik da'volari bo'yicha da'vo muddati 15 yilni tashkil etadi va ma'muriy ish qo'zg'atish muddati huquqbuzarlik sodir etilgan kundan boshlab 6 oy bilan cheklangan. Agar litsenziar franshizing munosabatlarining shartnomadan oldingi bosqichida ma'lumotni oshkor qilish va taqdim etish majburiyatini takroran buzsa, bu muddat huquqbuzarlik sodir etilgan kundan boshlab ikki yilni tashkil etadi²⁶.

Ispaniyada franshizing shartnomalarini tartibga solish tahlilini xulosa qilib, quyidagi afzalliklarni ajratib ko'rsatish mumkin:

²⁴ Chan P. S., Justis R. T. Franchising in Spain //Journal of Small Business Management. - 1993. - T.31. - №2. - P.128.

²⁵ GALVÁN-SÁNCHEZ I. et al. Exploring digital communication in franchising in Spain: a website review //Economics Business and Organization Research. - 2021. - T.3. - №.1. - P.26.

²⁶ Ramírez-Hurtado J. M., Contreras I. Efficiency of travel agency franchises: a study in Spain //Service Business. - 2017. - T.11. - P.739.

- Ispaniyada franshizing kompaniyalarini ro'yxatdan o'tkazishni nazorat qiluvchi va ularning haqiqiyligi va qonuniyligini ta'minlaydigan organga aylanish uchun mo'ljallangan yagona reyestr tashkil etilgan²⁷;
- ispan sudlari litsenziar va litsenziatni bir-biridan deyarli mustaqil shaxslar sifatida qabul qiladi:
 - litsenziar o'z navbatida litsenziatning muvaffaqiyatsizligi uchun javobgar emas²⁸;
 - franchayzingni tartibga solish bo'yicha maxsus qonun va to'ldiruvchi dekret mavjud²⁹;
 - axborotni oshkor qilish to'g'risidagi hujjat franshizing munosabatlarining shartnomagacha bo'lgan bosqichini qonuniy tartibga soladi: Dekretda litsenziatga taqdim etilishi kerak bo'lgan ma'lumotlarga nisbatan aniq talablar belgilangan;
 - franshizing munosabatlari sohasidagi Ispaniya qonunchiligini buzish fuqarolik yoki ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi³⁰.

Germaniyada franchayzingni tartibga soluvchi alohida qonunchilik mavjud emas, biroq franshizing munosabati ishtirokchilari juda yaxshi himoyalangan. Belarus olimi V.V. Podgrusha "hozirda ko'pgina nemis sudlari litsenziar va litsenziatdan shartnoma bo'yicha qarzni undirishni va litsenziat tomonidan ko'zda tutilgan royalti yoki boshqa to'lovlarni to'lamaganlik uchun franshizing shartnomasini bekor qilmasliklarini talab qilishini" tasdiqlaydi³¹.

Germaniya sud amaliyotidagi ushbu tendensiya shartnomaning adolatsiz qoidalari to'g'risidagi Qonunning sobiq 9-moddasini (hozirgi Germaniya Fuqarolik kodeksining 307-moddasi) bekor qilish to'g'risidagi shartnoma qoidalariga qo'llash natijasi hisoblanadi. Ushbu modda sudlarga namunaviy franshizing shartnomalaridagi adolatsiz qoidalarni bekor qilishga imkon beradi. Nemis doktrinasiga ko'ra "ilgari, franshizing shartnomasi taraflari litsenziarga shartnomani bekor qilish huquqini beradigan "jiddiy buzish" deganda nimani anglatishini o'z xohishiga ko'ra aniqlashga haqli deb hisoblar edi. Shartnomada ko'rsatilgan mazkur huquq buzilishining har qanday sababi moddiylik bilan bog'liqligi bois tomonlar ushbu qoidani shartnomaga kiritishga rozi bo'lishdi³².

Agar franshizing shartnomasida beparvolik uchun shartnomani bekor qilish huquqi to'g'risidagi qoida mavjud bo'lsa, sudlar litsenziatga yordam berish uchun Germaniyadagi barcha shartnomaviy munosabatlarga taalluqli umumiy vijdonlilik tamoyilidan foydalanganlar. Boshqacha aytganda, shartnomani bekor qilish haqidagi har bir qoida vijdonlilik tamoyili nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Shartnomada litsenziarning uni bekor qilish huquqi nazarda tutilgan bo'lsa ham, litsenziar o'zining mavjud huquqbuzarlik uchun shartnomani bekor qilish bo'yicha harakatlari "yomon niyat" bor yoki yo'qligini baholashi kerak³³.

²⁷ Polo-Redondo Y., Bordonaba-Juste V., Lucia Palacios L. Determinants of firm size in the franchise distribution system: Empirical evidence from the Spanish market //European Journal of marketing. - 2011. - T.45. - №.1/2. - P.190.

²⁸ Uli L. D., Martín F. V., Cataluna F. J. R. Analysis of efficiency of own and franchised units in the Spanish franchise system //European Research on Management and Business Economics. - 2017. - T.23. - №.3. - P.172.

²⁹ Bordonaba-Juste V., Lucia-Palacios L., Polo-Redondo Y. An analysis of franchisor failure risk: evidence from Spain //Journal of Business & Industrial Marketing. - 2011. - T.26. - №.6. - P.420.

³⁰ Vázquez-Suárez L., Mejía-Vásquez P. R., Sánchez-Gómez R. Organisational form and quality, service, and cleanliness inspection scores in restaurant franchise chains: Evidence from Spain //Managerial and Decision Economics. - 2020. - T.41. - №.1. - P.115.

³¹ Подгруша В. В. Франчайзинг: правовая природа, особенности правового регулирования // КонсультантПлюс: Беларусь // ЮрСпектр, Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. Мн., 2005.

³² Franchising in Europe. Cassel. L.-N.-Y.,1992. (Schultz A. Germany). - P.134.

³³ Franchising in Europe. Cassel. L.-N.-Y.,1992. (Schultz A. Germany). - P.135.

Yaqin davrdan Germaniyada sud jarayoni yangi tendensiyaning paydo bo'lish jarayoni ketmoqda. Ingliz olimi Aleks S. Konigsbergning (Alex S. Konigsberg) ta'kidlashicha, "sudlar shartnomani buzishning o'ziga xos holatlarini baholamay turib, shartnomani buzish to'g'risidagi qoidalarni butunlay chiqarib tashladilar. Agar tegishli shart shartnomadan chiqarib tashlangan bo'lsa, u o'zining qonuniy kuchini butunlay yo'qotdi va shuning uchun shartnomada belgilangan to'lovlarni to'lamaganlik uchun shartnomani bekor qilish umuman imkonsiz bo'lib qoladi³⁴.

Berlindagi sud "Burger King" (Burger King) ishida franchayzing shartnomasidan bekor qilish bandini olib tashladi, bu esa Burger King franchayzeriga agar litsenziat yozma eslatma olgandan keyin 10 kun ichida royalti to'lamasa, shartnomani bekor qilish huquqini berdi. Sud mazkur qoidani tomonlarning huquq va majburiyatlari o'rtasida sezilarli nomutanosiblikni keltirib chiqardi va shuning uchun "adolatsiz" degan xulosaga keldi³⁵. Sudning pozitsiyasi shundaki, franchayzing shartnomalari, qoida tariqasida, uzoq muddatga (5, 10 va hatto 20 yil) tuziladi. Sud, har ikki tomon uchun ham katta investitsiyalarni nazarda tutuvchi bitim faqat bir tomon to'lovlarni 10 kunga kechiktirganligi sababli bekor qilinishi mumkinligini adolatsiz. Sudning fikricha, to'lovlarni kechiktirish 6 haftadan oshsa, to'lovni to'lamaslik uchun shartnomani bekor qilish mumkin. Sud, shuningdek, shartnomani bir tomonlama bekor qilish uchun ba'zi hollarda kechikish muddati yanada ko'proq (masalan, 12 hafta) bo'lishi kerak degan fikrga keldi.

Germaniya sudlari bir necha bor e'tiborini shartnomadan oldingi ma'lumot majburiyatlarining buzilishiga qaratgan bo'lib, bularga Myunxen Oliy viloyat sudining 16.09.1993 yildagi qarori³⁶, Gannover Oliy viloyat sudi 04.11.1995 va 12.12.1995 qarorlari³⁷; Gamburg Oliy viloyat sudining 02.05.1995 yildagi qarori³⁸ni misol qilib keltirish mumkin. Ushbu qarorlarning har biri litsenziat uchun franshizing tizimidan to'g'ri va to'liq xabardor bo'lish mumkin. Masalan, Myunxen Oliy mintaqaviy sudining qarorida litsenziat kichik e'lonni ko'rib, franshizing tizimi haqida bilib oladi. Bu tizim peshlavha yordamida reklama qilingan bo'lib, "kichik moliyaviy xarajatlar yordamida kafolatlangan ko'p pul topishni xohlaysizmi?" keyinchalik olingan ma'lumotda bu izoh shunday deb nomlangan "...bu konsepsiya, shu jumladan o'quv va ma'lumotnomalar, bozorda mutlaqo adolatli bo'lgan holatlargacha o'ylangan bo'lib kelajakda xavf omillarini to'liq istisno qiladi"³⁹. Peshlavhada litsenziatning soliqqa tortilgunga qadar sakkizdan o'n besh ming nemis markasigacha oylik sof foydasi "ehtiyotkorlik bilan" hisoblangan. Bavariyalik tadbirkorlar, ayniqsa, uy sharoitida non mahsulotlarini tayyorlash va sotish bilan shug'ullanadigan litsenziatlar e'londa ko'rsatilgan foydani olmagan. Ularning yolg'on ma'lumotlari sababli ko'rgan zararlarini qoplash to'g'risidagi da'vosi Myunxen Oliy

³⁴ Alex S. Konigsberg. International franchising. Commonly Used Terms. - Vol.1. - London. - 1999. - P.234.

³⁵ Terry A., Forrest H. Where's the beef? Why Burger King is Hungry Jack's in Australia and other complications in building a global franchise brand //Nw. J. Int'l L. & Bus. - 2007. - T.28. - P.171.

³⁶ Waldzus D. Germany-Pre-Contractual Disclosure Requirements and Relevant Case Law //Int'l J. Franchising L. - 2014. - T.12. - P.3.

³⁷ Link H. The impact of including service quality into efficiency analysis: The case of franchising regional rail passenger serves in Germany //Transportation Research Part A: Policy and Practice. - 2019. - T.119. - P.300.

³⁸ Waldzus D. Germany-Pre-Contractual Disclosure Requirements and Relevant Case Law //Int'l J. Franchising L. - 2014. - T.12. - P.3.

³⁹ Franchising in Europe. Cassel. L.-N.-Y., 1992. - P.132.

mintaqaviy sudi tomonidan shartnomadan oldingi ma'lumotlarning yetarli emasligi litsenziar uchun fuqarolik-huquqiy majburiyatlarni keltirib chiqardi.

Gannoverdagi Oliy mintaqaviy sudining 11.04.1995 yildagi qarori bilan javobgar litsenziar o'zining franshizing tizimi doirasida kichik va o'rta korxonalar uchun "DNLA" elektron kadrlar tizimini marketingi bo'yicha tadbirkorlik konsepsiyasini sotgan. Franchayzilar kompaniyaga xodimlarni yollash va rivojlantirishda to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradigan dastlabki ekspert xulosalarini tuzish uchun kompyuter tomonidan baholangan anketa tizimlaridan foydalanishlari kerak edi. Mazkur "nou-xau"ni amalda qo'llab bo'lmasligi bois, litsenziat o'ziga yetkazilgan zararni qoplab berishni talab qilib, sudiga murojaat qiladi. Sud ish holatlaridan kelib chiqib, "litsenziar franshizing shartnomasini imzolashdan oldin mazkur nou-nau avval qo'llanilganligi va uni amalga kiritish bilan bog'liq dastlabki sarf-harajatlar miqdori, faoliyatning dastlabki bosqichida litsenziatning duch kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlari, shuningdek daromad topishda qanday imkoniyatlarni ishga solishi mumkinligi litsenziatga ma'lumot tariqasida taqdim etilishi lozim edi" mazmunidagi xulosaga kelgan.

Gamburg Oliy mintaqaviy sudi 02.05.1995 yildagi qarorida kompyuterni tozalash xizmatlarini ko'rsatish va tegishli tozalash vositalarini sotishdan iborat bo'lgan franshizing ishini ko'rib chiqadi. Sud franshizing tizimi doirasida hech qanday haqiqiy "nou-xau" mavjud emasligi sababli litsenziatning o'ziga yetkazilgan zararni qoplash to'g'risidagi da'vosini qanoatlantirdi. Gamburg sudi birinchi marta ma'lum holatlarda litsenziatning tushuntirishlari isbotlash fakti bo'lishi mumkin emasligi, aksincha, litsenziar sud majlisida litsenziat tomonidan berilgan tushuntirishlarning ishonchiligi borasida dalillarni taqdim etishga majburligini belgiladi. Sud qarorida masala shunday izohlanadi "majburiyatlarning buzilishi aniq va ayblanuvchi tomonidan qo'shimcha ma'lumotlar yordamida tegishli holat rad etilmaganligi sababli, ayblanuvchi tomondan, ya'ni litsenziardan uning ishonchiligi va to'liqligini isbotlashni talab qilishni davom ettirish maqsadga muvofiq, chunki faqat uning o'zi holatning to'g'riligini baholash uchun muhim ma'lumotlarni berishga qodir"⁴⁰.

Hozirgi vaqtda xalqaro miqyosda yagona namunadagi franshizing shartnomalari mavjud emas. Tartibga solishning asosini xalqaro tashkilotlarning "lex mercatoria" bilan bog'liq hujjatlari tashkil etadi. "Lex mercatoria" manbalaridan foydalanish muammosi shundaki, ular O'zbekiston davlat sudlarida kamdan-kam qo'llaniladi. UNIDRUA va INCOTERMS kabi prinsiplar ko'pincha subsidiar yoki huquqiy tushunchalarni talqin qilish uchun ishlatiladi. Shu sababli, franshizing shartnomalari tomonlariga, agar ushbu tomonlardan biri O'zbekiston subekti bo'lsa, huquqiy munosabatlarga nisbatan qo'llaniladigan transmilliy meyorlarni tanlash tavsiya etilmaydi. Franshizing to'g'risida maxsus qonunni qabul qilishning zarurligiga qaramay, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi va maxsus qonunlar hozirgi vaqtda milliy franshizingning asosiy ehtiyojlarini qondiradi. Biroq, tijoriy imtiyozlar to'g'risidagi qoidalar transchegaraviy franshizing shartnomalarini tartibga solishda yetarli darajada takomillashmagan. Chet ellik hamkorlar uchun shartnomadan oldingi bosqichda qoidalarining yetarli darajada aniqlanmaganligi amaldagi qonunni tanlash bo'yicha ayrim masalalarni keltirib chiqaradi. Franshizing shartnomasini tuzishga nisbatan "Lex mercatoria" prinsini qo'llashdagi asosiy talablar:

⁴⁰ Franchising in Europe. Cassel. L.-N.-Y., 1992. - P.142.

- *tarafning shartnoma shartlariga royiya qilish (pacta sunt servanda);*
- *shartnoma shartlari insofli tuzilishi (bona fide);*
- *fors-major holatlarida majburiyatni bajarmaslik uchun asos bo'lishi;*
- *ish muomalasi odatlari va ahloqqa zid ravishda tuzilgan shartnomalarning o'z-o'zida haqiqiy hisoblanmasligi.*

Bundan tashqari, O'zbekiston va chet el qonunchiligidagi "tijorat imtiyozi" tushunchalarining mazmunidagi farq ham qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Shuningdek, tadqiqotchining fikrimizcha, shartnoma tuzishdan oldin litsenziarning ma'lum ma'lumotlarni oshkor qilish majburiyatini qonun bilan ta'minlanishi kerak. Franshizing to'g'risidagi ma'lumotlarni shartnomadan oldin oshkor qilish xorijiy mamlakatlar qonunchiligida uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lib, tomonlar o'rtasidagi qiyinchiliklar va kelishmovchiliklar sonini sezilarli darajada kamaytiradi.

AQShning franshizinga oid qonunchiligida litsenziar va litsenziat o'rtasidagi franshizing munosabatlari tugatilgandan keyin litsenziar bilan bir xil turdagi tijorat faoliyati bilan shug'ullanishni ta'qiqlovchi qoidalarning mavjud. Nazarimizda mazkur qoida garchi amaldagi qonunchilikning tadbirkorlik faoliyati erkinligi prinsipiga zid bo'lib ko'rinsada, nazarimizda franshizing munosabatlarida o'ziga xos mazmun va ahamiyatga ega. Franshizing munosabatlari davrida litsenziat litsenziarning bozordagi obro'sidan foydalanib ma'lum tijorat mavqeiga erishadi va bu unga oson daromad ko'rish imkonini yaratadi. Shartnoma bekor bo'lgach, litsenziat (insofsiz litsenziat) agar boshqa shaxslardan avvalga franshizing shartnomasi kabi sohada franshizing olgan va uni amalga oshirayotgan bo'lsa bu avvalgi litsenziarning tovar bozoridagi obro'siga salbiy ta'sir qiladi. Chunki, insofsiz litsenziat avvalga litsenziarning bozorda faoliyati olib borish mexanizmi, savdo qilish strategiyalari, mahsulotni sotishga nisbatan usullari va vositalari va uning mijozlari to'g'risidagi ma'lumotlarga ega bo'lib, keyinchalik mazkur vositalari litsenziarga qarshi ishlatilishi mumkin.